

GLOBALLASHUV JARAYONI VA MILLIY QADRIYATLAR

Kambarova Dilfuza Solijonovna,
“University of economics and pedagogy” NOTM
“Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim”
kafedrası katta o‘qituvchisi,

Tojiyeva Nodira,
Boshlang‘ich ta‘lim II-bosqich
30-guruh talabasi
Tel.: (90) 253 14 05

Annotatsiya. Maqolada globallashuv jarayoni, ajdodlarimizning boy ma‘naviy merosi, islohatlar, zamonaviy maktablarning ma‘no-mazmuni borasida fikrlar berilgan bo‘lib, sog‘lom fikr va e‘tiqodni tarbiyalashda asrlar davomida shakllangan milliy an‘analarimizga tayanishimiz nechog‘li maqsadga muvofiqligi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: renessans, sog‘lom e‘tiqod, ma‘naviy meros, ommaviy madaniyat, milliy an‘analar, «yevropalashish» madaniyati, sharqona odob qoidalari

Bugun biz davlat va jamiyat hayotini barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo‘lidamiz. Biz ajdodlarimizning donishmandlik an‘analariga amal qilib, teran anglagan holda, qat‘iy islohatlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirmoqdamiz. Buyuk ajdodlarimizning bebaho merosiga tayanib, yangi Renessans poydevorini yaratish uchun bizda barcha imkoniyatlar mavjud. Hamma gap ana shu imkoniyatlardan qay darajada oqilona foydalana olishimizga bog‘liq. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli ta‘lim tizimi va yosh avlodga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq. Islohatlar, zamonaviy maktablarning ma‘no-mazmuni, ilm-ma‘rifat va tarbiya O‘zbekistonda Yangi uyg‘onish davrini boshlab berdi. Shunday ekan, zamonaviy bilimlarni o‘zlashtirish, chinakam ma‘rifat va yuksak madaniyat egasi bo‘lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak. Sharq donishmandlari aytganidek, “Eng katta boylik –bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros –bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik –bu bilimsizlikdir!”. Bugungi kunda O‘zbekistonning istiqloli va istiqboli, buyuk kelajagi, umumjahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini butun dunyo qadrlamoqda, tan olmoqda.

Chunki, tariximiz qancha o‘rgansa va ibrat olsa arzigulik rang-barang ma’naviy meros durdonalari bitilgan sahifalarga boy.

Inson mustaqil fikrga, sog‘lom e’tiqodiga, o‘zi tayanib yashaydigan hayotiy-milliy qadriyatlarga, shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo‘lmasa, har turli mafkuraning bosimiga, ularning goh oshkora, goh pinxona ko‘rinishdagi tazyiqlariga bardosh berishi amrimahol. Ayniqsa, butun dunyoda globallashuv jarayoni kechayotgan hozirgi davrda bu masalaning ahamiyati va dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar qancha –qancha oilalar, mamlakatlar boshiga og‘ir kulfatlar olib kelmoqda. G‘arazli maqsadlarini amalga oshirmoqchi bo‘lgan kimsalar hali ongu tafakkuri shakllanib ulgurmagan bolalarni o‘z ota –onasi, vataniga qarshi qo‘yib, ularning hayotiga zomin bo‘lmoqda. Yoshlarni radikal va zararli g‘oyalar ta’siriga tushib qolmasligi uchun bu boradagi ishlarni yangicha yondashuv asosida olib borishimiz, sog‘lom fikr va e’tiqodni tarbiyalashda asrlar davomida shakllangan milliy an’analarimiz va ajdodlarimizning boy ma’naviy merosiga tayanishimiz darkor.

Jamiyatimizda milliy g‘oya va mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, yoshlarimizni turli tahdidlardan asrash, ularni o‘z mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va sog‘lom e’tiqod egalari etib tarbiyalash har qachongidan ko‘ra ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk ajdodlarim o‘zlarining ilmiy va ijodiy kashfiyotlari bilan dunyoga ustozlik qilishgan. Boshqalarga ergashmagan, balki boshqalarni o‘z ortidan ergashtirgan. “Ma’rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiydir. Chunki ularning g‘oya va dasturlari Yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir” -deydi yurtboshimiz.

Shunday ekan, ta’lim-tarbiya jarayonida muqaddas manbalardan, buyuk mutafakkirlarimizning mazmunga boy, keng qamrovga ega bo‘lgan tarbiyaviy merosidan to‘g‘ri va oqilona foydalanish maqsadida uni o‘quv-tarbiya jarayoniga

tatbiq etish ilmiy ahamiyatga ega. O‘zbek xalqida ham avlodlar tarbiyasiga ta’sir etuvchi, insonlarni odamiylik, ezgulikka yetaklovchi «Xalq dorilfununlari» bo‘lganligini e’tirof etmoq kerak. Hozirgi kunda jahon madaniyati bilan maorifining ilg‘or g‘oyalaridan oqilona va unumli foydalanish bilan birga, bir necha asrlik tarixga ega bo‘lgan qadriyatlardan foydalanish ta’lim tizimida samaradorlikka erishish yo‘llaridan biridir. Buyuk allomalarimizning pand-nasihatlari, ota-bobolarimiz o‘g‘itlari, Qur’oni Karim, hadislar mustaqilligimizni mustahkamlash va rivojlantirish davrida yangicha ma’no-mazmun kasb etadi. Hozirgi zamon jahon pedagogikasida tarbiyaga turlicha ta’rif berilayotgan bo‘lsa-da, biz uchun Sharq mutafakkirlari qoldirgan meros o‘zining hayotiyligi va mazmunan keng qamrovliligi bilan qimmatlidir. Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar chuqur singib borayotgan hozirgi davrda Sharqona odob qoidalarini bilish, ularga amal qilish inson tarbiyasining muhim jihatidir. Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma’naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Zamonaviy maktablarning ma’no-mazmuni ilm-ma’rifat, tarbiya bilandir. Ayniqsa, butun dunyoda globallashuv jarayoni kechayotgan hozirgi davrda bu masalaning ahamiyati va dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Shu bilan birga, o‘quvchilarni o‘zligimizni anglash, bizning kimligimizni, qanday buyuk ajdodlarning merosiga, necha ming yillik tarix, betakror madaniyat va qadriyatlarga ega ekanligimizni his etib yashashga, bu boyligni asrab-avaylashga o‘rgatish lozim. Ma’naviy qadriyatlar o‘tmish va bugunni bog‘lab turuvchi xalqadir. Avlodlar xalqasi uzilsa, jamiyat parokanda bo‘ladi, inson ma’naviyatsizlikka yuz tutadi. Milliy qadriyatlar endilikda yangicha ma’no-mazmun kasb etmoqda. O‘quvchi yigit-qizlar qanchalik zamonaviylashmasinlar ular hayo, ibo, nomus bobida, mehr-oqibat, e’tiqod, oila, qarindosh-urug‘larga nisbatan munosabat bobida sharqona fazilatlarini tark etmasliklari kerak. Chunki, bu xislatlar avloddan-avlodga o‘tib, qon-qonimizga singib ketgan. Hozirda ayrim yoshlarimizda «yevropalashish» ya’ni ikki madaniyat oralig‘ida qolish» sifati uchramoqda. Yoshlar umuminsoniy va milliy qadriyatlarning mushtarak ekanligi,

o‘z navbatida milliy qadriyatlarni to‘la egallash ana shu mushtaraklikning birinchi sharti ekanligini unutmashliklari kerak.

Mustaqillik fan taraqqiyotiga, shu jumladan milliy pedagogika rivojiga ham shart-sharoitlar yaratib berdi. Biz o‘zimizning milliy g‘urur va g‘oyamizga ega bo‘lgach, ta‘lim-tarbiya tizimini ham mazmunan qayta qurishga to‘g‘ri keldi. Ta‘lim-tarbiya jarayoni davlat va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qila oladigan, yoshlarni tarbiyalashga yo‘naltira oladigan bo‘lishi lozim. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim jarayonini tarbiya tamoyillari bilan boyitishga xizmat qiladi.

Dunyoda o‘ziga xos qadriyatlari bo‘lmagan millat yo‘q. Milliy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, ma‘naviyati hamda madaniyati bilan uzviy bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Milliy qadriyatlar mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlagan ma‘naviy asoslardan biridir. Xalqimizning asrlardan asrlarga meros tarzida kelayotgan milliy qadriyatlari uzoq tarixiy jarayonda shakllangan. Ular ona yurtga ehtirom, avlodlar xotirasiga sadoqat, kattalarga hurmat, hayo, andisha kabi xususiyatlarning ustivorligi, boshqa xalqlarnikiga o‘xshamaydigan urf-odatlar, rasm-rusumlar, marosimlar va an‘analari bilan tavsiflanadi. O‘zbeklarning o‘ziga xos, uzoq tarixiy tajribada sinovdan o‘tgan ajoyib an‘analari bor. O‘zbek xalqi farzandlarining oqil, dono, mard bo‘lib kamolga yetishi uchun harakat qilgan. Bu an‘ana avloddan-avlodga xalq donishmandchiligining timsoli sifatida milliy madaniyatimizda o‘ziga xos o‘rin qoldirgan. Ilgari ota-bobolarimiz, momolarimizning pand-nasihatlariga bolalar jon-dildan quloq solishgan, ularni mag‘zini chaqishgan. Ota-onalarning purhikmat fikrlari yoshlarga kuchli ta‘sir etib, ularning tarbiyalanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Ota-bobolarimiz axloq masalalari bilan shug‘ullanishni o‘zlarining burchlari deb hisoblashgan.

O‘zbek xalqi juda boy ma‘naviy, axloqiy tarbiya, madaniy qadriyatlarga ega. Anashu qadriyatlar, urf-odat, rasm-rusumlar va tarbiya usullari orqali bobolarimiz, momolarimiz farzandlarini tarbiyalab, voyaga yetkazganlar. Ular tarbiyalagan farzandlar axloqda, aql-zakovatda, mehr-oqibatda, jasurlik va mardlikda nom qozonganlar. Zero, o‘zbek xalqining shakllanish tarixi o‘ziga xos tomonlarga ega.

Bu holat ularning diniy tasavvurlariga asoslangan turmush tarzlarida ham o'z aksini topgan. Avlod-ajdodlarimiz yaratgan qadrlash mezonlarining tarixi eng qadimgi naqlar, rivoyat, afsona, hikoyat, ya'ni xalq og'zaki ijodi namunalari borib taqaladi va unda o'sha davrdagi milliy g'oyalar yorqin ifodalanadi. Marosim, urf-odat, rasm-rusumlar ijtimoiy ahamiyatga molik voqea va hodisalar bilan bog'liq bo'lib, ular ibrat orqali tarbiyalash, ruhiy-estetik ta'sir ko'rsatish vazifasini bajaradi. O'zbek xalqining paydo bo'lish tarixi qanchalik uzoqqa borib taqalsa, uning milliy an'analari, urf-odat, marosimlari ham shunchalik teran tarixiy ildizga ega.

Bunday qadriyatlar ota-bobolarimiz, momolarimiz tomonidan bajarilishi shart bo'lgan qat'iy qonunlarga aylantirilganki, ular bizning qon-qonimizga, ongimizga singib ketgan. Biz o'zligimizga qaytib bobolarimiz, momolarimiz merosidan unumli foydalana bilsak, hech mubolag'asiz aytish mumkinki, tarbiya sohasida muvoffaqiyatga erishishimiz mumkin. Zotan, bu har qanday boylikdan afzaldir. Xalqning turmush tarziga aylanib ketgan an'analarni so'nib ketishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Chunki har bir xalqning turmush tarzidan keng o'rin olgan an'analar u yoki bu millatning madaniyatini namoyon qiladi.

Ulug' donishmandlarimiz tomonidan qoldirilgan boy meros va milliy ta'lim-tarbiya an'alarini yoshlarimiz ongiga muntazam singdirib borishning ahamiyati beqiyos. Biz -pedagoglarning asosiy vazifamiz -yosh avlodni doimo ezgu ishlarni amalga oshirishga, odamlarga yaxshilik qilishga o'rgatish, odatlantirish, ularni yomonlikdan va nomaqbul ishlardan qaytarish ekan, bu yo'lda muqaddas bitiklardan, ibratli hikoyat va rivoyatlardan, milliy ta'lim-tarbiya an'alaridan foydalansak, shubhasiz mehnatimiz unumli va samarali bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. O.Musurmonova. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. Toshkent. "O'qituvchi", 1996-yil
2. E.Yusupov. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. T.: «Universitet», 1998-yil

3. D.S.Kambarova. Axloqiy o‘zlikni anglash-sog‘lom ruhiyat asosi. –T.: “Muharrir nashriyoti”, 2018- yil
4. J. Fozilov, R. Sultonov, H.Saidov. O‘quvchi ma’naviyatini shakllantirish – T.: «Sharq” nashriyot –matbaa konserni bosh tahririyati, 2000 yil